

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
A. A. 2016-2017

CORSO DI COSTRUZIONI IDRAULICHE

PROGETTO E VERIFICA DI UN ACQUEDOTTO NEL COMUNE DI TRENTO (Zona Oltrefersina)

DOCENTE: Riccardo Rigon

STUDENTI: Francesca Folchini 154209

ESERCITATORE: Elisa Stella

Luca Mussi 187426

INQUADRAMENTO AREA

La rete di acquedotto progettata si trova nel Comune di Trento, più precisamente appartiene alla Circoscrizione amministrativa San Giuseppe – Santa Chiara e si estende alla destra orografica del torrente Fersina per 1 km².

Si tratta di una zona prevalentemente residenziale ad elevata densità abitativa.

ANALISI DELLA DOMANDA IDRICA

- Numero abitanti: 8958 ~ 9000
- Dotazione idrica richiesta (δ): 250 l/gg per abitante
- Coefficiente di punta (K_p): 1,5
- Superficie territoriale: 1097400 m² ~ 1 km²

PORTATA DI PROGETTO

$$Q = \frac{q_r * N_r + q_{F1} * N_{F1} + q_{F2} * N_{F2}}{86400} = \frac{250 * 8958 + 60 * 200 + 110 * 200}{86400} = 26,31 \text{ l/s}$$

PORTATA MASSIMA NEL GIORNO DI MASSIMO CONSUMO

$$Q = K_p * Q_g = 1,5 * 26,31 = \mathbf{39,47 \text{ l/s}}$$

DIMENSIONAMENTO SERBATOI

Dopo aver individuato la domanda idrica della rete, è possibile calcolare il volume complessivo del serbatoio.

$$V_S = C_c + \max(C_i + C_r)$$

$$C_c = \text{volume di compenso} = \frac{9}{24} * 86,4 * Q_g = \frac{9}{24} * 86,4 * 39,47 = 1278,84 \text{ m}^3$$

$$C_i = \text{volume antincendio} = 6 * \sqrt{N} * t_h * \frac{3600}{100} = 6 * \sqrt{8,958} * 0,5 * \frac{3600}{100} = 323,24 \text{ m}^3$$

$$C_r = \text{volume di riserva} = Q_g * \frac{86400}{1000} = 39,47 * \frac{86400}{1000} = 3410,25 \text{ m}^3$$

$$V_S = C_c + \max(C_i + C_r) = 1278,84 + 323,24 + 3410,25 = \mathbf{5012,33 \text{ m}^3}$$

Si prevedono **due serbatoi cilindrici** a terra. Dunque le dimensioni necessarie ad ogni singolo serbatoio per contenere $2506,17 \text{ m}^3$ ciascuno sono:

- altezza = $11,50 \text{ m}$;
- diametro = $16,70 \text{ m}$;
- raggio = $8,35 \text{ m}$.

Durante le simulazioni, sono stati adottati i seguenti parametri:

- livello minimo $1,5 \text{ m}$;
- livello iniziale 6 m ;
- volume minimo 324 m^3 (volume antincendio).

SORGENTI

Considerando le sorgenti presenti nel Comune di Trento, per realizzare la rete di acquedotto sono state valutate le sorgenti vicine alla zona presa in esame cercando di rispettare i vincoli assegnati. Le sorgenti utilizzate sono due:

- sorgente «Tre fontane»:

CODICE	QUOTA [m]	PORTATA [l/s]
749	407	8,7

- sorgente «Valdacole»:

CODICE	QUOTA [m]	PORTATA [l/s]
3628	514	7,3

DIMENSIONAMENTO CONDOTTE DI ADDUZIONE

Le condotte di adduzione sono state dimensionate utilizzando la formula di Gauckler -Strickler:

$$D = \sqrt[16/3]{10,2936 * \frac{Q^2}{K_s^2} * \frac{L}{H}}$$

Tre Fontane		quota: 407 m	Quota serbatoio (m)	307,00
Diametro	0,080 m		Portata sorgente (m3/s)	0,0087
			Lunghezza condotta (m)	1353,27
			Delta h (m)	100,00
			Ks	85
<i>Diametro commerciale scelto</i>		100mm		
<i>Materiale</i>		Acciaio		
Valdacole		quota: 512 m	Quota serbatoio (m)	321,70
Diametro	0,071 m		Portata sorgente (m3/s)	0,0073
			Lunghezza condotta (m)	1891,98
			Delta h (m)	190,30
			Ks	85
<i>Diametro commerciale scelto</i>		100mm		
<i>Materiale</i>		Acciaio		

DIMENSIONAMENTO POMPE

Si rende necessario l'utilizzo di due pompe: la prima lungo la condotta di adduzione per supplire alla presenza di una conca; la seconda in una zona della rete di distribuzione in cui alcuni nodi si trovano ad una quota bassa rispetto al generale andamento della rete e in cui l'acqua arriva con pressioni minori (zona più lontana dai punti di immissione della portata).

Le pompe scelte dal sito www.oppo.it sono:

- WL 50-125/55 (elettropompa due poli-2800 giri-5,5 kW);
- WL 65-125/75 (elettropompa due poli-2800 giri-7,5 kW).

Si riporta il calcolo eseguito per il dimensionamento di una pompa.

POMPA ADDUZIONE			
Quota minima rilevata (m)			291
Quota massima rilevata (m)			311
Prevalenza (m)			20
Portata (l/s)			8,7
Caratteristiche pompa scelta:			
Q (l/h)	Q (l/s)	H (m)	
	500	8,33	25,6
	800	13,33	24
	1150	19,17	20,3
	1650	27,50	15,7

Curve type: Pump

Flow [LPS]	Head [m]
8.33	25.6
13.33	24.0
19.17	20.3
27.5	15.7

LA RETE

Nel complesso, la rete è composta da:

- 2 sorgenti;
- 2 serbatoi di testata;
- 79 nodi;
- 97 condotte;
- 2 pompe;
- 2 valvole FCV;
- 2 valvole PRV.

- I **nodi** sono disposti in corrispondenza degli incroci stradali (punti ottimali della rete).
- Le **condotte** sono state tracciate congiungendo i nodi e sono realizzate in materiale plastico:
 - ✓ coefficiente di scabrezza: 0,014;
 - ✓ diametri commerciali compresi tra 80 mm e 150 mm.
- Le **condotte di adduzione** sono in acciaio:
 - ✓ coefficiente di scabrezza: 0,012;
 - ✓ diametro commerciale 100 mm.

L'andamento planimetrico delle rete segue le strade esistenti; questo permette di evitare eventuali espropri e facilita la costruzione e la manutenzione della rete riducendo i costi.

- Le **valvole FCV** sono state impostate per erogare la portata di ciascuna sorgente, mentre le **valvole PRV** per controllare le pressioni durante le ore di minimo consumo.

EMUNGIMENTO AI NODI

Per ogni nodo è stata calcolata l'area di pertinenza ed è stata poi moltiplicata per la densità abitativa in modo da ottenere l'emungimento relativo al nodo. Si è deciso di assegnare ai nodi l'andamento dei consumi orari riportato nel grafico, probabilmente tipico di una zona come quella in esame.

L'emungimento totale di 39,47 l/s è stato ripartito soltanto tra i 61 nodi che compongono la rete di distribuzione.

- Numero abitanti: 8958 ~ 9000
- Superficie territoriale: 1097400 m² ~ 1 km²
- Densità abitativa: 0,0082 abitanti/m²
- Emungimento per abitante: 0,00441 l/s

NODO	AREA DI PERTINENZA (m ²)	NUMERO ABITANTI (ab)	EMUNGIMENTO NODO (l/s)
J1	4.104,24	34	0,148
J2	8.773,60	72	0,316
J3	32.852,56	268	1,182
J4	20.386,10	166	0,733
J5	24.797,50	202	0,892
J6	12.750,00	104	0,459
J7	19.480,00	159	0,701
J8	18.300,00	149	0,658
J9	19.350,00	158	0,696
J10	17.070,00	139	0,614
J11	21.300,00	174	0,766
J12	23.830,00	195	0,857
J13	20.350,00	166	0,732
J14	18.580,00	152	0,668
J15	13.790,00	113	0,496
J16	14.180,00	116	0,510
J17	2.420,00	20	0,087
J18	11.230,00	92	0,404
J19	12.464,60	102	0,448
J20	12.268,90	100	0,441
J21	13.287,50	108	0,478
J22	20.577,50	168	0,740
J23	17.020,00	139	0,612
J24	17.300,00	141	0,622
J25	23.000,00	188	0,827
J26	22.580,00	184	0,812
J27	13.800,00	113	0,496
J28	14.646,00	120	0,527
J29	21.160,00	173	0,761
J30	18.110,00	148	0,651
J31

VERIFICA DELLA RETE

Dopo aver disegnato la rete, sono state svolte le verifiche previste da normativa per controllare il corretto funzionamento della rete.

- VERIFICA DELLE PRESSIONI

Per prima cosa, si è verificato che le pressioni nei nodi fossero comprese tra i 30 e i 70 m di colonna d'acqua. La verifica risulta soddisfatta in tutti i nodi della rete.

- VERIFICA DELLE VELOCITA'

Successivamente si è verificato che la velocità lungo le condotte oscillasse tra 0,5 m/s e 2,5 m/s.

La verifica risulta soddisfatta per tutte le condotte, ad eccezione di alcune condotte in cui il parametro è leggermente fuori range nelle ore di massimo e di minimo consumo.

VERIFICA DELLA RETE A ROTTURA

La normativa prevede di verificare il funzionamento della rete in caso di rottura o interruzione (accidentale o programmata) di una o più condotte. In questo caso, l'impianto deve garantire la regolare erogazione della portata media giornaliera con la quota piezometrica di progetto.

E' stata simulata la rottura di una condotta impostandola «chiusa» dal software Qepanet. Si è scelto di provare alternativamente con la chiusura di diverse condotte in zone differenti della rete, in modo da poter verificare il funzionamento in base a diversi possibili scenari di guasto.

VERIFICA ANTI INCENDIO

La normativa prevede inoltre di verificare che durante lo spegnimento di un incendio (funzionamento degli idranti) sia garantita la regolare erogazione di una portata pari all'80% della portata media giornaliera e un carico di almeno 15 m sul piano stradale. Per poter effettuare questa verifica, si deve collocare la portata antincendio in un punto della rete in cui l'erogazione di una portata ingente concentrata porterebbe maggiori problemi al funzionamento complessivo della rete, quindi nel punto di minimo piezometrico in condizioni di normale funzionamento.

L'area di interesse è di livello 1 (classe A), quindi la portata antincendio viene calcolata considerando il funzionamento di 2 idranti con lancia DN45, ciascuno di portata 2 l/s per almeno 30 minuti.

Gli idranti sono stati posizionati nei nodi J13 e J14, modificando i rispettivi valori di emungimento da 0,732 a 2,732 e da 0,668 a 2,668; sono posizionati ad una distanza di circa 45 m in modo da simulare il reale prelievo della portata da parte degli automezzi dei vigili del fuoco.

E' stato verificato il funzionamento della rete nella ora di massimo consumo.

La verifica risulta soddisfatta in tutti i nodi della rete. La pressione residua infatti è superiore ai 15 m in tutti i punti della rete.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Dal sito www.oppo.it si ricavano i prezzi delle opere e degli scavi necessari per la realizzazione della rete di acquedotto. Si effettua un calcolo ipotetico e qualitativo.

Si riporta una breve tabella riassuntiva dei parametri considerati e dei calcoli svolti.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CONDOTTE							
Materiale	Lunghezza totale (m)	Diametro (mm)	Prezzo/m	Prezzo totale condotta	Area sezione di scavo (m2)	Volume per 1 m di condotta (m3/m)	Volume totale (m3)
Acciaio	2674,00	100	20,60	55.084,40 €	0,49	0,49	1310,260
Plastica	1138,00	80	8,38	9.536,44 €	0,462	0,462	525,756
	6358,00	100	13,11	83.353,38 €	0,49	0,49	3115,420
	4778,00	120	16,46	78.645,88 €	0,518	0,518	2475,004
	587,00	150	21,49	12.614,63 €	0,56	0,56	328,720
SERBATOI							
Voce	Costo unitario a m3 di volume	Quantità		Prezzo totale			
Serbatoio 1	120,00	2506,17		300.740,40 €			
Serbatoio 2	120,00	2506,17		300.740,40 €			
POMPE-VALVOLE							
Materiale	Costo unitario	Quantità		Prezzo totale			
Pompa WL 50-125/55	1427,00	1		1.427,00 €			
Pompa WL 65-125/75	1650,00	1		1.650,00 €			
Valvola FCV	244,00	2		488,00 €			
Valvola PRV	326,00	2		652,00 €			
SORGENTI-OPERE DI PRESA							
Voce	Costo unitario	Quantità		Prezzo totale			
Sorgente	150000,00	2		300.000,00 €			

Prezzo totale tubazioni

1.144.932,53 €

Prezzo totale scavi

138.041,85 €

Costo dell'opera

1.282.974,38 €

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!